

Observation, Expérience, et Connaissance : Perception visuelle entre théories scolastiques et pratiques littéraires (s. XIII-XIV)

Dans ma communication je vais me focaliser sur la période du Moyen-Âge tardif – du XIII au XV siècle pour nous entendre. Dans un premier temps je vais essayer d'identifier une série de changements et de glissements dans la théorisation de la perception visuelle qui ont lieu pendant cette période, en examinant quelques développements dans la culture intellectuelle des Universités — c'est à dire dans les sciences naturelles, et surtout dans la nouvelle science de l'optique (ou *perspectiva*), mais aussi dans la psychologie et de philosophie de l'esprit de cette période, particulièrement la théorie de la connaissance et de la perception — notamment la théorie des sens intérieurs — mais aussi dans la théologie. Ces différentes 'sciences' sont d'ailleurs des domaines de spéculation intellectuelle qui se recoupent et s'entrecroisent de manière complexe et profonde — une chose que nous, en tant que modernes avec notre propre modèle 'disciplinaire' beaucoup plus rigide, avons tendance à oublier. Je vais donc surtout essayer de souligner la manière dont ces changements dans la manière de conceptualiser la connaissance, la perception, et l'expérience visuelle en particulier semblent traverser, et en quelque sort 'infuser' l'ensemble de la culture Universitaire entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. C'est d'ailleurs précisément pendant cette période qu'on assiste à une sorte de 'tournant épistémologique' dans la scolastique toute entière: la question de la nature de la connaissance, et la 'classification' de différentes formes de connaissance, et l'analyse des phénomènes cognitifs dans l'esprit humain occupent un place de plus en plus centrale pendant cette période, et pourrait même être identifiée comme le trait principal qui caractérise la scolastique dans son ensemble pendant la période entre 1260 et 1340 environ (> Courtenay ?).

Dans un deuxième temps je voudrais m'interroger sur les résonances plus larges et profondes de ces développements dans la culture intellectuelle du temps, et sur leur répercussions en dehors des cercles strictement universitaires. En particulier, je voudrais m'interroger sur l'impacte de ce tournant 'épistémologique', et spécifiquement 'visuel' sur la poésie vernaculaire de cette période, avec une attention particulière **au domaine Anglo-Français**. Dans ce sens, il vaut la peine de signaler que le développement de ce qu'on appelle communément 'allégorie narrative', et en particulier les récits visionnaires (récits de rêves, visions, et voyages dans l'au-delà...) se développe *précisément* au moment de ce tournant épistémologique dans la scolastique occidentale... Coïncidence ? Influence ? Ou simplement le résultat d'un glissement 'tectonique' dans la culture savante du temps, qui se répercute dans un large éventail de domaines d'activité spéculative et créative? Difficile à déterminer... Je ne vais pas essayer de répondre à cette question énorme, mais on pourra peut-être y revenir lors de la discussion.

1. *Perspectiva* : une science de la perception oculaire

Que dire alors sur les développements foisonnants dans le domaine de la 'science du visuel' dans la scolastique du treizième siècle ? Il faut peut-être déjà poser quelques cadres plus larges pour contextualiser ces développements. Tout d'abord, la 'redécouverte' des écrits Aristotéliens, particulièrement ceux en sciences naturelles mais aussi en logique, constituent un premier cadre, très large, pour le développement de la science Universitaire dans son ensemble. Alors l'Aristote qui est progressivement redécouvert à partir du XII siècle en Occident il s'agit là d'un Aristote 'Arabisé', accompagné des commentaires et des écrits d'Averroës, Avicenne, Al-Farabi ainsi que d'autres philosophes ou scientifiques arabes, qui souvent réinterprètent Aristote dans une clé

Néoplatonicienne. Cette réinterprétation Néoplatonisante d'Aristote proposée par ces auteurs arabes — et par Avicenne en particulier — facilite dans un premier temps l'absorption du corpus Aristotélicien, car cette approche est plus aisément compatible avec l'épistémologie Augustinienne/Platonisante qui domine l'Occident médiéval jusqu'à la deuxième moitié du XIII^e siècle, et même au delà en dehors des cercles strictement Universitaires.

Je vais essayer d'illustrer avec des exemples un peu plus concrets ce que j'entends par ça : le modèle Aristotélicien est hylémorphique, et postule donc en quelque sorte l'interdépendance de la forme et de la matière — et donc, dans le cas précis de la perception, l'interdépendance l'âme et du corps. Ceci appelle donc une théorie de la sensation largement 'passive', dans laquelle le corps reçoit des impulsions extérieures. Dans un passage très cité du *De Anima* d'Aristote, il nous dit donc que les sens corporels reçoivent la forme des objets sensibles sans la matière, exactement comme une tablette de cire reçoit la forme d'un sceau sans pourtant en recevoir le fer ou l'or (*De Anima* 2.12, 424a). **CITATION 1** Je reviendrai sur cette question de la perception passive plus en profondeur... car elle est à la racine du changement de paradigme qui bouleverse la théorie de la perception au XIII^e siècle... (NB however de *De generatione animalium* 5.1 781a1-2, 781b2–13, avec la traduction fautive de Michel Scot, ou Aristote semble plutôt soutenir une théorie plus active de la perception...cf. Lindberg p. 101 n.79)

Le modèle platonicien/Augustinien de l'âme, par contre, est fortement dualiste, et postule l'existence de l'âme comme un *hoc aliquid* — une substance existante indépendamment du corps. Ce modèle dualiste attribue à l'âme un pouvoir cognitif considérable, et appelle donc une théorie plutôt 'active' de la perception, établissant d'ailleurs une hiérarchie claire entre l'âme et le corps — même si cette hiérarchie a été bouleversée ou 'disloquée' par la chute.

C'est cette dernière théorie de l'âme et de la connaissance — Platonicienne et dualiste — qui domine en occident médiéval jusqu'à la moitié du XIII^e siècle. La théorie de la connaissance en vigueur jusqu'à ce moment est donc une théorie de la perception et de la connaissance *active* : la cause efficiente de chaque acte de perception, pour ainsi dire, est toujours l'âme elle-même.

On peut bien illustrer ceci avec la théorie de la vision dominante jusqu'au dernier tiers du XIII^e siècle, qui est une théorie de l'extramission, basée à l'origine sur les écrits de Platon lui-même — notamment la traduction et le commentaire de Chalcidius sur le *Timée* — mais aussi des écrits tels que les *Questiones Naturales* de Sénèque, *L'Histoire naturelle* de Pline l'ancien, et les écrits de Galène. Selon le modèle de l'extramission, la perception visuelle est causée par un rayon de lumière projeté par l'œil de l'observateur, qui 'agit' en quelque sorte sur l'objet observé avec l'aide de la lumière ambiante, et 'illumine' ou 'saisit' ainsi l'objet de la perception (il y a débat, évidemment sur la nature effective de ce rayon, physique/matériel ou plutôt subtil ou 'spirituel' — mais il s'agit clairement d'une action de l'observateur...). C'est ce modèle qui est adopté notamment par Guillaume de Conches au XII^e siècle, dans son commentaire au *Timée* de Chalcidius — mais c'est une notion qui se retrouve aussi chez les théologiens, notamment Augustin, dans le *De Genesi ad Litteram* I.16.31: **CITATION 2**

Iactus enim radiorum ex oculis nostris, cuiusdam lucis quidem est iactus; et contrahi potest, cum aerem, qui est oculis nostris proximus, intuemur; et emitti, cum ad eandem rectitudinem, quae sunt longe posita attendimus

Without a doubt the rays emitted by our eyes consist of a kind of light, which can be shortened when we observe the air close to our eyes, and which can be extended when we observe objects in the same direction situated at a distance.

Les choses en Occident commencent à changer au XIII siècle, avec Robert Grosseteste, qui avait accès à un nombre plus large de sources, parmi lesquels figurent certains écrits d'Euclide, Avicenne, et surtout le *De aspectibus* de Al-Kindi, composé au milieu du IX siècle. L'original du traité est perdu, mais nous avons la traduction Latine de Gerard de Crémone à la fin du XII siècle. Al-Kindi défend lui-aussi une théorie de l'extramission, s'appuyant principalement sur Euclide et Galène, approfondissant considérablement la discussion technique (physiologique et géométrique) de la phénoménologie visuelle, et en passant en revue d'autres théories alternatives – notamment la théorie d'intromission développée par les Stoïciens, et celle d'Aristote. On retrouve donc dans son traité une panoplie plus large de théories rivales, ce qui est important pour l'histoire ultérieure de l'optique en Occident. Al-Kindi est aussi auteur d'un autre traité, le de *radiis stellarum*, dans lequel il développe une théorie du 'rayonnement cosmique' qui est peut-être encore plus important pour les développements ultérieurs en Occident au XIII siècle. Al-Kindi propose que **CITATION 3**

Manifestum est quod res huius mundi, sive sit substantia sive sit accidens, radios facit suo modo ad instar siderum.... Omne quod habet actualem existentiam in mundo elementorum radios emittit in omnem partem, quo totum mundum replent suo modo

(Al-Kindi, *De radiis stellarum*, III, p. 42)

It is manifest that that everything in this world, whether it be substance or accident, produces rays in its own manner like a star [...]. Everything that has actual existence in the world of the elements emits rays in every direction, which fill the whole world (Lindberg 19).

Cette notion sera développée justement par Grosseteste, et ensuite par Roger Bacon, pour développer une nouvelle théorie de la perception basée sur l'opération de la *species*—le nom adopté par Grosseteste pour désigner ce rayonnement cosmique (Tachau 'Active/Passive' 339). Grosseteste lui-aussi adopte une position (Neo)Platonicienne, et déclare son allégeance à la théorie de l'extramission : pour lui la *species* n'est pas seulement une émanation d'objets matériels, mais décrit également l'opération, ou l'action si vous voulez, de l'œil sur les objets de la perception. (Lindberg 100–101) Nous retrouvons donc une sorte de théorie hybride — et plutôt confuse, il faut avouer — qui essaye d'intégrer les deux modèles d'intromission et extramission, tout en essayant de se situer à l'intérieur de la tradition Platonicienne, en continuant à postuler que la cause efficiente de la perception est bien l'action de l'âme à travers les sens.

C'est vraiment avec Albert le Grand, mais surtout avec Roger Bacon que la théorie de la *species* se répand—et c'est aussi avec Bacon que les l'optique Occidentale atteint une popularité toute nouvelle, qui infusera la culture scolastique dans son ensemble. Bacon lui-aussi adopte une théorie 'syncrétiste', et essaye même d'harmoniser toutes les différentes traditions optiques — des approches géométriques d'Euclide, Ptolomée, et Al-Kindi, à la tradition des atomistes de l'antiquité (Démocrite et Lucrèce), à la tradition médicale de Galène et ses épigones Arabes (qui à son tour intègrent des éléments stoïciens), mais aussi la tradition Aristotélicienne – de plus en plus puissante. C'est cette dernière tradition, Aristotélicienne, qui s'avère authentiquement révolutionnaire, et bouleverse le modèle en vigueur. Le texte clé ici est le *Perspectiva* (ou *De aspectibus*) de Al-hacen (début du XI siècle, traduit en Latin à la fin du XII, mais presque totalement

inconnu en Occident avant Roger Bacon, pour qui le traité de Alhacen est l'influence dominante.

Dans son traité Alhacen monte une réfutation systématique de la théorie de extramission, proposant comme alternative une théorie strictement Aristotélicienne de l'intromission — donc de la perception 'passive' par l'observateur. C'est une théorie révolutionnaire, mais ceci ne semblait pas déranger Bacon — touche-à-tout plutôt charismatique et pas toujours rigoureux dans son approche scientifique... et qui essaye donc de proposer une sorte de théorie hybride et syncrétiste de l'intromission/extromission de la *species* — une théorie Platonicienne dans son esprit, mais Aristotélicienne dans la caractérisation des procédés physiques et physiologiques décrits

Je vous passe la description — tortueuse et torturée — de la part respective de l'intromission et de l'extromission dans le modèle de Bacon. Mais suffit de dire que les dégâts étaient faits, et avec le fort tournant Aristotélicien de la scolastique Parisienne de la fin du XIIIe, le modèle de l'intromission l'emporte rapidement et aisément—en dépit des efforts de nombreux commentateurs de contrecarrer les implication de cette nouvelle théorie passive de la perception. Un problème majeur était constitué par le fait que selon la théorie Aristotéliciennt de l'intromission, une entité matérielle agissait sur une entité spirituelle ou rationnelle. Une substance dont le statut ontologique est inférieur agit donc sur une substance dont la nature ontologique était supérieure....

Bacon n'aide pas la situation en utilisant une terminologie hétéroclite et syncrétiste pour décrire l'opération de la *species* — comme dans ce passage tiré du début de son traité sur la *multiplicatioe spcierum* **CITATION 4**:

And this virtue has many names, for it is called 'the similitude of the agent', 'image', 'species', 'idol', 'simulacrum', 'phantasm', 'form', 'intention', 'passion', 'impression', and 'shadow of the philosopher' by authors of works on vision

Et hec virtus [...] habet multa nomina: vocatur enim "similitudo agentis", et "ymago" et "species" et "ydolum" et "simulacrum" et "fantasma" et "forma" et "intentio" et "passio" et "impressio" et "umbra philosophorum" apud Auctores de aspectibus.' (Bacon, *De multiplicatioe specierum*, I.1). Both text and translation are from *De multiplicatioe specierum*, ed. Lindberg, in *Roger Bacon's Philosophy of Nature*, p. 2, ll. 23–6. See also discussion in Tachau, *Vision and Certitude*, pp. 7–8

Tous ces termes ne sont justement PAS équivalents, car ils trouvent leur origine dans de différentes théories : *Species* est le terme de Grosseteste (et celui de Bacon) — mais les *eidola* et *simulacra* sont des termes stoïciens, qui impliquent une ontologie matérielle/physique de la *species* — ce qui est incompatible avec la notion d'une *species* ou une *ymago* immatérielle telle qu'elle est postulée par la tradition Platonicienne, ou de l'*intentio* de Avicenne, elle-aussi immatérielle.

Aussi : comment est-il possible de maintenir une notion Platonicienne de l'âme agente en définissant la *species* comme une forme de *passio* ? Ou encore : si nous choisissons d'adopter un angle Aristotélicien, hylemorphique, comment est-il possible pour l'oeil de recevoir la *forma* d'un objet sans en recevoir en même temps la *materia* ?

Vous voyez que les problèmes sont potentiellement interminables, et le auteurs scolastiques entre 1260 et 1350 vont s'arracher les cheveux en essayant de préciser davantage la nature du processus de perception.

Plus important que la question de 'mécanisme cognitif' en soi, peut-être, est le fait que les enjeux épistémologiques sont considérables : Le statut ontologique de l'image (ou de la

species...) détermine en quelque sorte le statut épistémique de la connaissance acquise par la perception sensorielle et soulève toute une série de questions annexes concernant l'opération de l'âme sensible et de l'intellect.

Parmi les auteurs (une minorité, il faut le reconnaître...) qui rejettent la nouvelle théorie de la *species* en bloc on retrouve Pierre de Jean Olivi, qui visiblement privilégie une définition 'représentationnelle' de la *species* (comme le fait Thomas d'Aquin, qui par contre voue son soutien à une telle théorie représentationnelle). Selon la théorie de la *multiplication specierum*, un objet émet une chaîne infinie de *species*, toutes semblables à l'objet en question, chaîne qui se multiplie à l'infini dans l'espace jusqu'à atteindre l'œil de l'observateur. Mais s'il s'agit d'images – qui sont donc des 'représentation' de l'objet lui-même, mais ne participent pas directement de sa forme ou sa nature – comment est-il possible de nous assurer que l'image qui atteint l'œil de l'observateur est une copie fiable et véridique de l'objet de la perception lui-même ? Olivi accuse Bacon d'ouvrir les portes à un scepticisme potentiellement destructeur, et propose donc une théorie alternative de l'âme agente – Platonicienne, de nouveau, basée sur la capacité intentionnelle des sens de saisir la nature de l'objet...

D'autres problèmes ou objections se multiplient. À l'autre extrême on trouve une explication plus matérielle de théorie de la multiplication de la *species*, qui cause un problème inverse en quelque sorte : comment est-il possible de recevoir la 'forme' d'une *res extra animam* (d'un objet sensible) sans en recevoir la matière ? La réponse de la plupart d'auteurs (Albert le Grand ; Thomas d'Aquin ; Duns Scot) est celui du processus de l'abstraction de la forme. L'idée est que la *species sensibilis* ou *species in medio* (donc la *species* envoyée par l'objet..) est appréhendée par les sens, et transmise à l'âme sensible, qui avec l'aide de l'intellect 'dématérialise' en quelque sorte la *species*, créant la *species intelligibilis* de l'objet, qui à son tour est l'objet du processus cognitif. En décrivant ce processus, les scolastiques s'appuient sur la théorie des sens antérieurs, transmise par le *De Anima* de Avicenne—un texte qui jouit d'une popularité qui dépasse celle du *De Anima* d'Aristote lui-même.

Le modèle d'Avicenne postule l'existence de cinq sens intérieurs qui constituent l'âme sensible – qui sont associés avec des parties du cerveau, souvent appelés *camerae* ou *cellae* – comme vous pouvez le voir sur l'image bien connue dans votre exemplier : le *sensus communis* ; *imaginatio* or *phantasia* (l'imagination rétentive); la *vis imaginativa* (l'imagination compositive) ; la *vis estimativa* (ou parfois *vis cogitativa*), et la mémoire. Il existent de multiples déclinaisons de ce modèle de base, avec des dénominations variables, et certains auteurs réduisent même les sens à 4 ou à 3. Il est important de souligner qu'il s'agit ici de l'âme sensible — et non pas de l'âme rationnelle ou intellectuelle, qui est immortelle et crée à l'image de Dieu. Mais même on invoquant ce modèle complexe on ne fait guère plus que de déplacer le problème : comment l'âme sensible reçoit-elle l'action de l'âme intellectuelle (immatérielle), qui lui permet d'abstraire la *species intelligibilis* de la *species sensibilis*, et donc de connaître l'objet sous son aspect universel et pas seulement contingent ? Vous voyez qu'il avait de quoi s'amuser...

Comme vous pouvez imaginer, ce débat autour de la nature de la *species* et des processus cognitifs liés à son appréhension par l'âme sensible entraînent aussi une discussion plus approfondie du rôle de la faculté de l'imagination dans le processus cognitifs. Ce n'est pas un hasard, il me semble, que pendant cette période des poètes aussi commencent à s'intéresser à ces questions, en particulier au rôle de l'imagination dans le processus de création poétique, et plus particulièrement à l'ontologie de l'imagination, et au statut épistémique des images mentales et poétiques. C'est aussi à ce moment historique que les

scolastiques eux-mêmes proposent des réflexions sur la nature de la poésie comme une sorte de ‘syllogisme imaginatif’, et qui soulignent donc le rôle central du ‘syllogisme imaginatif’ et qui soulignent donc caractère fortement ‘visuel’ de l’imagination poétique, notamment dans la le commentaire à la Poétique d’Aristote de Averroes, traduit par Hermannus Alemannus en 1256 (Vincent 305) **CITATION 5** :

Et bonitas narrationis poetice et perventio in ipsa ad finem complementi est quidem quando poeta in relationibus et narrationibus suis sic certitudinaliter narrat, **ut rem narratam quasi presentem sub sensu et aspectu auditorum ponat, [...] vehementer imaginari faciens rem representatam in poematibus**

(Hermannus Alemannus, *De arte Poetica*, c.17 1455a22–26, ed Minio-Paluello / i.e. Averroes, *Middle Commentary on Aristotle’s Poetics*, trans Butterworth)

The poetical narrative becomes excellent and attains the utmost perfection when in describing the thing or incident taking place, the poet attains a level such that **the listeners see it as though it were sense-perceptible and visible. [...] this allows us to vividly imagine things represented in poems.**

Les commentateurs précisent aussi la nature et le statut épistémique de ce phénomène de visualisation imaginative, en soulignant à la fois que ce ‘syllogisme imaginatif’ est évidemment d’une valeur cognitive **inférieure** à celle du syllogisme démonstratif — le seul qui saurait produire une connaissance ‘scientifique au sens stricte — mais ils rajoutent que l’intensité mentale et expérientielle de ce processus imaginatif **est néanmoins bien plus puissante, et donc plus ‘captivante’** si vous voulez, que l’expérience mentale purement **rationnelle** associée avec la production de *scientia* au sens stricte.

CITATION 6 Gundissalinus dans le *De Divisione Philosophiae*, c. 1150–60 – (Vincent 303):

Proprium est poeticae sermonibus suis facere imaginari aliquid pulchrum vel foedum, quod non est, ita ut auditor credat et aliquando abhorreat uel appetat. Imaginatio enim quandoque plus operantur in homine quam scientia vel cogitatio.

Dominicus Gundissalinus, *De division philosophiae*, ed. Fidora und Werner, ‘*de logica*’, p. 156,

The proper function of poetic words is to make us imagine beautiful or foul things which are not real, so that the hearer may believe in them and finally abhor or desire them. Imagination is always more powerfully at work in mankind than knowledge or thought.

Je vous signale en passant les articles EXCELLENTS de Deborah Black et Vincent Gillespie sur la question...

Je m’attaque donc à ma deuxième partie, et j’aborde quelques textes littéraires, en commençant par le *Roman de la Rose*, dont l’importance est ‘séminale’... pour ensuite toucher très brièvement à Chaucer.

C’est aussi pendant cette même période — vers la fin du XIII — que l’on assiste au développement des traditions littéraires du ‘rêve allégorique’ à la première personne — inauguré évidemment par le *Roman de la Rose*, complété par Jean de Maun entre environ 1269 et 1278. Ce n’est pas un hasard non plus que Jean de Meun et ses imitateurs choisissent le songe comme cadre narratif, car en suivant Avicenne et Aristote, l’état de songe modifie le fonctionnement de l’âme sensible, notamment en permettant à la *vis imaginativa* d’opérer plus librement et indépendamment des autres sens intérieurs. Il y aurait énormément de travail à faire notamment sur l’influence des commentaires sur le *De Somno et Vigilia* d’Aristote sur le développement de ce genre littéraire... mais malheureusement on continue très souvent à discuter simplement l’influence de Macrobie (influence qui est bien réelle, mais n’apporte guère d’éléments supplémentaires depuis plusieurs générations...)

Il est important de souligner que le *Roman de la Rose* est un texte issu d'un milieu Universitaire Parisien, et que c'est justement à Paris où se concentrent, dans les années qui précèdent la composition de la *Rose*, toutes les discussions de la perception et de l'optique en Occident pendant cette génération, avec des auteurs comme Albert le Grand, Thomas d'Aquin, et notre cher Roger Bacon. Je pense que nous sommes encore loin de mesurer la vraie influence de la culture universitaire et de la scolastique sur le *Roman de la Rose* — j'ai édité un volume sur la question, qui est paru l'année dernière — mais il me semble indéniable que Jean de Meun avait une compréhension très fine de toute une série de problématiques discutées à l'Université de Paris. Je vis me limiter à la question de la perception visuelle..

Premier constat : Jean de Meun mentionne le *De Aspectibus* de Alhacen (RR 18004–6), qui détaille la théorie Aristotélicienne de l'intromission qui bouleverse l'optique et la psychologie des scolastiques. **CITATION 7**

il convandroit prandre cure
d'estre deciples Aristote
qui mieuz mist natures en note
que nus hon puis le tans Caÿn.
Alhacem, li nieps Huchaÿn,
qui ne refu ne fos ne garz,
cist fist le livre des Regarç:
de ce doit il sciance avoir
qui veust de l'arc en ciel savoir
car de ce doit estre jugierres
clers naturex et regardierres,
et sache de geometrie,
don necessaire est la metrie
au livre des *Regarç* prover.
(RR 18000–13)

Ceci est déjà remarquable, mais le personnage de Nature, dans une de ses interminables digressions, nous régale avec toute une série d'observations sur des phénomènes météorologiques, optiques, les opérations des miroirs, et le rôle de l'imagination humaine, notamment dans un état de rêve ou d'hallucination (RR 18004–484). **CITATION 8, 9, 10, 11:**

8.
Autre [i.e. miroer] font **diverses ymages**
apparair en divers estages,
droites, bellongues et anverses,
pas composicions diverses;
et d'une an font li pluseurs nestre
cil qui des mirouers sunt mestre;
et font .iiii. euz en une teste,
s'il ont a ce la fourme preste.
Si sont fantosmes apparanz
a ceus qui regardent par anz,
font les naïs dehors parair
touz vis, soit par aigue ou par air,
et les peut l'en voair jouer
antre l'ueill et le mirouer
par les diversitez des angles,
soit li maianz compoz ou sangles,
d'une nature ou de diverse,
en quoi **la fourme se reverse**,
qui tant se va montepliant
par le maian obediand

qu'el vient aus euz apparissanz
selonc les rais resortissanz,
qu'il si diversement receit
que les regardeures deceit.
(RR 18143–66)

9.
Si font bien oeill anferm et trouble
de chose sangle sembler double
et parair ou ciel double lune
et .ii. chandeles sambler d'une;
s'il n'est nus qui si bien se gart
qui souvant ne faille en regart,
don maintes choses juiges ont
d'estre mout autres qu'el ne sont.

Mes ne vueill or pas metre cures
en desclarier **les figures**
des mirouers, ne ne dirai
comment sunt reflechi li rai,
ne leur angles ne vueil descrivre
(tout est ailleurs escrit an livre)
ne por quoi des choses mirees
sunt les **ymages revirees**
aus euz de ceus qui la se mirent
quant vers le mirouers se virent,
ne les leus de leur apparances
ne **les causes des decevances;**
ne ne revueill dire, biau prestre,
ou **tex ydoles** ont leur estre,
ou es mirouers ou defores.
(RR 18,209–31)

10.
Tant en veill dire toutevois [i.e. des visions]
que maint an sunt si deceü
que de leur liz s'en sunt meü,
et se cachent neïs et vestent
et de tout leur hernois s'aprestent
si con **li san comun someillent**
et tuit li particulier veillent;
(RR 18274–80)

11.
Ou quant sunt neïs en santé,
voit l'an de ceus a grant planté
qui maintes foiz, sanz ordenance,
de trop panser sunt curieus,
quant trop sunt melancolieus
ou pooreus outre mesure,
qui **mainte diverse figure**
se font parair en eus meïsmes
autrement que nous ne deïsmes
quant des mirouers parlions,
don si briefmant nous passions,
et de tout ce leur samble lores
qu'il sait ainsinc por voir defores.
(RR 18313–26)

On voit aisément que le discours de nature est saturé par la terminologie technique relative à l'opération des sens intérieurs. Nous retrouvons donc des termes tels que

‘fantosmes’, (*phantasma* – c’est à dire une ‘image mentale’), ‘ymages’, and ‘ydoles’ (RR 18151; 18224; 18230), ‘rais’ (18164) mais aussi le ‘san commun’ (18279, 18289) at la ‘fantaisie’ (18237, 18468) — Fabienne Pomel a récemment proposé une étude bien fouillée de la question.

Il se pose la question de la signification de cette utilisation de terminologie technique : est-ce un simple instance de ‘vulgarisation’ du savoir Universitaire sans aucun principe structurant, comme le suggérait Paré, ou s’agit-il de quelque chose de plus intéressant ? C’est très difficile à dire sur la base d’observations simplement ‘lexicographiques’ : Nature utilise ces termes à la fois avec précision (il connaît le vocabulaire des sens intérieurs et la théorie de la *perspectiva*), mais aussi avec un certaine facilité un peu irrévérente. Notamment, ces termes souvent désignent des objets dont le statut ontologique est loin d’être clair—statut qui semble parfois physique ou parfois mental, parfois matériel ou parfois spirituel. Il semble donc y avoir une incertitude ou réticence à préciser la nature précise de ces phénomènes — une idée qui d’ailleurs est articulée de manière explicite par Nature elle-même quand elle décrit des images réfléchies par des miroirs > **CITATION 9**

Je voudrais suggérer que la démarche de Jean de Meun est effectivement celle d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que ce vocabulaire — aussi technique soit il — masque finalement une incertitude assez flagrante à l’égard de la nature de ces processus cognitifs. En quelque sorte, on pourrait presque dire que JdM veuille attirer l’attention du lecteur sur l’utilisation plutôt indisciplinée de certains termes techniques dans la scolastique elle-même, notamment dans des passages comme l’extrait du *multiplicatione specierum* de Bacon que nous venons de voir... ce qui à son tour soulève des questions épistémologiques assez troublantes et complexes... La thématique qui relie toutes les digressions de Nature dans cette section — allant de la météorologie, aux miroirs, à l’optique, les visions, les rêves, et les hallucinations — est d’ailleurs le problème de la perception brouillée et erronée. Des mots clés qui reviennent cycliquement sont des termes tels que ‘deceance’ ‘deceü’, ‘double’, ‘duplicité’, ‘troubler’...

(((((((Plusieurs raisons me poussent à proposer cette hypothèse — je pourrais pas vraiment les détailler ici. Mais cette démarche se retrouve ailleurs dans le *Roman de la Rose* — notamment dans le contexte de la dispute entre Raison et l’Amant sur la bonne utilisation des mots (qui emprunte le vocabulaire des traités de sémantique et des *modi significandi* des logiciens contemporains...), ou dans le cadre de la discussion de la notion de ‘Justice’ et ‘Amour’ dans l’échange entre Amant, Ami, et la Vieille (une discussion qui fait écho aux débats universitaires Droit et Théologie), voir même dans l’utilisation subversive et hautement problématique du vocabulaire de la *disputatio* et de la syllogistique universitaire que l’on retrouve un peu partout dans la Rose — (la ‘définition’, de la ‘conclusion’, et de la ‘démonstration’ ‘sophisme’). =))))))))))

Dans ces ‘digressions’ dans le discours de Nature JdM semble donc en premier lieu attirer l’attention sur l’**absence** d’une terminologie précise et scientifique, et dans un deuxième temps il semble suggérer que l’absence d’un tel vocabulaire rend impossible la production d’une connaissance scientifique au sens strict — c’est à dire une connaissance certaine, apodictique, qui pourrait prétendre au statu de *scientia* telle qu’Aristote la définit dans les *Secondes Analytiques*. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que Nature nous propose une rime entre *creance* (*opinio*) et science (*scientia*), justement pour souligner leur statut épistémologique totalement différent, exactement comme il était défini par les scolastiques **CITATION 12:**

ce ne porroit estre creü
d’ome qui vëu ne l’avroit
ou qui les causes n’an savroit.
Si ne seroit ce pas **creance**,
puis qu’il an avroit la **science**.

(RR 18063–4)

Le gros du discours de Nature se focalise donc précisément sur une série de défis épistémiques et cognitifs. JdM semble se demander : quel est, au juste, le statut ontologique et épistémique de ces différents types d' 'images' – y inclus les visions, les songes, les produits de l'imagination? JdM semble souligner une chose que les scolastiques, en principe, savaient très bien, mais qu'ils avaient peut-être tendance à oublier un peu trop facilement dans le contexte de la montée en confiance d'une forme d'Aristotélisme 'naturaliste' et ultra-rationnaliste à la Faculté des Arts à Paris dans ces années: c'est à dire le constat que tous les phénomènes naturels, aussi bien que les opérations psychiques et cognitives humaines, se situent finalement **dans le domaine de la contingence**. Ceci leur donne un caractère instable, incertain, discutable, fluctuant, et dans une certaine mesure insaisissable... car le domaine du contingent n'est pas—**par définition**—susceptible d'une connaissance scientifique au sens strict.

JdM semble presque viser l'utilisation plutôt indisciplinée de ce vocabulaire technique dans le de *multiplicatione specierum* de Bacon. Il y a quelques éléments qui semblent confirmer que JdM faisait exactement ceci : JdM est le seul auteur vernaculaire à utiliser le terme 'ydoles' au sens strictement technique pour désigner non pas une sculpture ou autre, mais une **image mentale** – se refaisant au lexique de la *perspectiva* comme on le retrouve chez Roger Bacon dans le passage cité (**CITATION 4**). Il vaut la peine de souligner, d'ailleurs, que JdM cite – ou plutôt traduit *verbatim* — un passage d'un autre traité de Roger Bacon, le *De Perspectiva*.¹ (Roger Bacon, *Opus Maius*, Book V, part 3, dist. 3, ch. 3, text edited in *Roger Bacon and the Origin of Perspectiva in the Middle Ages*, ed. Lindberg, pp. 332–5): **CITATION 13**

les forces des mirouers
[...] tant ont merueilleus pouers
que toutes choses tres petites,
letres grelles tres loing escrites
et poudres de sablon menues,
si granz, si grosses sunt veïes
et si pres mises aus miranz,
car chascuns les peut choisir anz,
que l'an les peut lire et conter
(RR 18015–23; my emphasis)

The principles and properties of mirrors:
they have such marvellous powers that
all tiny things, tiny letters far from the
eyes and minute grains of sand, are
perceived so large.

Nam possumus sic figurare perspicua et taliter ea ordinare respectu nostri visus et rerum quod frangentur radii et flectentur quorsumcunque voluerimus, et ut sub quocunque angulo voluerimus rem prope vel longe. **Et sic ex incredibili distantia legeremus litteras minutissimas, et pulveres ac harenas numeraremus propter magnitudinem anguli sub quo videremus.**

Il me semble pas y avoir de doute qu'il s'agit ici d'une citation directe — mais le passage nous révèle aussi quelque chose de plus profond sur les raisons qui se cachent derrière l'intérêt de notre cher Jean de Meun pour la science de la *perspectiva*. Je trouve frappant que le phénomène optique ici décrit — l'agrandissement d'un image par biais de l'utilisation d'un miroir déformant — soit appliqué a du *texte* ! Il s'agit d'agrandir des *letres grelles tres loing escrites* – *litteras minutissimas*...

¹ For the identification, see Akbari, *Seeing through the Veil*, p. 92–3. cf. Roger Bacon, *Opus Maius*, Book V, part 3, dist. 3, ch. 3, text edited in *Roger Bacon and the Origin of Perspectiva in the Middle Ages*, ed. Lindberg, pp. 332–5. Bacon's discussion of *species*-theory was closely linked to his language theory—on which see Tachau, *Vision and Certitude*, pp. 1–26—a connection that seems highly relevant to its possible impact on Jean's *Rose*. See also the previous suggestions by Akbari, *Seeing through the Veil*, pp. 101–4; and Nichols, 'The Pupil of Your Eye'.

Ce n'est pas le seul extrait du *Roman* ou JdM établit une analogie entre distorsion visuelle et lecture déformante ou interprétation erronée... Prenons par exemple le discours du mari Jaloux, qui décrit les ruses de sa femme infidèle: **CITATION 14**

. . . tel deception
vient de **la fole vision**
des euz, qui parees les voient,
par quoi li queur si s'en desvoient
por la plesant impression
de leur ymaginacion,
qu'il n'i sevent apercevoir
ne la mençoenge ne le voir,
ne le sophime deviser
par default de bien aviser.
(RR 8891–900)

Ce processus de 'déception' de la 'vision' (ou tromperie optique) est analogue à l'opération d'un Sophisme... La même notion se trouve également chez Faux Semblant – personnage clé du *Roman*, sorte d'alter-ego du poète, qui se présente comme un Sophisme sur pattes, et qui lui aussi utilise la tromperie visuelle et le déguisement pour masquer sa vraie nature **CITATION 15**:

Il font un argument au monde
ou conclusion a honteuse:
cist a robe religieuse,
donque est il religieus.
Cist argumenz est touz fieus,
il ne vaut pas un coustel troine:
la robe ne fet pas le moine.
Ne porquant nus n'i set respondre,
tant face haut sa teste tondre,
voire rere au rasoer d'Elanches,
qui barat tremche en .XIII. branches.
(RR 11022–32)

L'habit donc ne fait pas le moine – et les apparences sont, au fonds, toujours trompeuses... tout comme un sophisme, ou une démonstration syllogistique fallacieuse masque la vraie signification d'un énoncé...

Loin d'être 'de l'enfantillage sans aucune prétention scientifique' (comme le soutenait Gérard Paré dans les années 40), ces apparentes 'digressions' jouent un rôle crucial dans la réflexion de Jean de Meun sur la nature de l'imaginaire poétique. Je dirais même qu'il s'agit s'une sorte de théorisation — implicite et oblique, bien entendu — de l'épistémologie poétique du songe allégorique. Mais Jean de Meun va plus loin, et insère au milieu du discours de Nature sur les propriétés réfractives des miroirs une sorte de mise en abîme du *Roman de la Rose* lui-même, alliée d'une réflexion plus large sur le statut épistémique insaisissable de l'imaginaire poétique et allégorique — déjà figuré au début du poème comme un songe qui se veut à la fois prophétique et délirant, véridique et menteur... Parmi les illusions mentales délirantes, Nature inclut le scénario décrit à la **CITATION 16** - qui n'est rien d'autre qu'un micro-résumé du début do *Roman de la Rose* lui-même :

ou [il] voit Jalousie venant,
un petail a son col tenant,
qui prouvez ensable les treuve
par Male Bouche, qui contreuve

les choses ainz que tetes saient
don tuit amant par jour s'esmaient,
(RR 1859–64)

Seul problème : cette observation visant à reléguer le RR à la catégorie des songes mensongers et hallucinatoires, est elle-même contenue dans le songe, dans lequel Nature est un personnage. C'est le paradoxe du menteur — lui-aussi bien connu par les scolastiques, surtout les auteurs des *sophismata* et *insolubilia* qui gagnent en popularité à ce moment dans le monde Universitaire Parisien...

Une fois de plus, Jean de Meun semble nous suggérer que son propre poème — comme les phénomènes optiques, imaginatifs, et visionnaires décrits par Nature — n'est ni entièrement vrai ni totalement faux, mais se situe dans un domaine contingent, paradoxal et instable. Mais ce que Jean de Meun nous rappelle aussi — et que les scolastiques avaient peut-être tendance à oublier — est le fait que la connaissance de tout phénomène d'ordre naturel — c'est à dire d'ordre physique, psychique, éthique, et cognitif — est nécessairement d'ordre contingent. Dans ce sens il semble aussi suggérer que la poésie elle-même est un outil privilégié pour explorer le domaine contingent de l'expérience humaine dans son ensemble—bien plus approprié, en effet, que la *scientia* scolastique avec ses méthodes strictement démonstratives et son objectif apodictique.

Chaucer

Comme 'coda', je voudrais proposer quelques considérations sur Geoffrey Chaucer — autre grand poète-philosophe Européen, lui aussi auteur d'un nombre de poèmes dans la tradition de la 'Dream-vision', et lecteur très attentif — ainsi que traducteur — du *Roman de la Rose*. Chaucer est à la fois un cas particulier, mais illustre aussi comment le *Roman de la Rose* a contribué à déclencher un tournant plus philosophique et épistémologique dans la poésie vernaculaire Européenne du Moyen-Âge tardif — en France, mais aussi en Italie et dans les Îles Britanniques.

Indépendamment de son intérêt pour le Roman de la Rose, Chaucer est clairement influencé par les théories de la connaissance et de la perception développées par les scolastiques au siècle précédant. Il utilise le terme 'fantasye' dans 27 occasions, et dans plusieurs contextes le terme est à prendre dans le sens technique, comme ici dans le Merchant's tale : **CITATION 17**

Heigh fantasye and curious businesse

Fro day to day gan in the soule impresse

Of Januarie aboute his mariage
Many fair shap and many a fair visage
Ther passeth thurgh his herte night by night
As **whoso tooke a mirour, polished bryght,**
And sette it in a comune market-place,
Thanne sholde he see ful many a figure pace
By this nirour; and in the same wise
Gan Januarie **inwith his thoght devyse**
Of maydens
(E 1577–87)

Vous voyez la notion de la fantaisie qui 'imprime' des images dans l'âme du personnage (January), et nous retrouvons aussi des échos directes de l'analogie entre l'opération de la

‘fantaisie’ ou de l’imagination et la réflexion d’images dans un miroir, comme dans le Roman de la Rose – le tout appuyé par les termes clés que nous retrouvons chez Jean de Meun : ‘fantayse’, ‘mirour’, ‘figure’.

La même notion de l’impression d’images visuelles dans l’esprit se retrouve ailleurs, notamment dans le *Book of the Duchess*, où l’âme du jeune prince encore innocent est présentée comme une surface vierge, à la manière d’une feuille blanche, prête à recevoir l’inscription de l’expérience amoureuse. **CITATION 18**

I trowe it kam me kyndely
Paraventure I was therto most able
As a whyt wal or a table
for it is redy to cacche and take
Al that men wil therin make
Whether so men wol portreye or peynte,
Be the werkes never so queynte
(Chaucer, *Book of the Duchess*, 778–84)

C’est le vocabulaire plutôt conventionnel de l’expérience amoureuse, telle que nous la retrouvons chez Froissart et Machaut (des poètes que Chaucer connaissait bien, et qu’il cite et imite dans ce poème en particulier...), mais Chaucer est tout-à-fait conscient des implications psychologiques et cognitives sous-jacentes à ce langage courtois qui pourrait sembler un peu banal. Auteur notamment d’un traité sur l’utilisation de l’Astrolabe, Chaucer connaît bien la science de son temps, utilise cette terminologie en pleine conscience de cause. Plus spécifiquement, sa familiarité avec les théories optiques et de la perception est confirmée aussi par sa traduction du *De Consolatione Philosophiae* en Moyen Anglais — texte d’ailleurs traduit en Ancien Français par notre cher Jean de Meun, auteur de la *Rose*, ce n’est certainement pas un hasard (Chaucer a en effet utilisé la version de Jean de Meun en préparant sa propre traduction). Dans le *De Consolatione*, en effet, Boèce passe en revue la théorie de la perception visuelle proposée par les stoïques, qui se caractérise par une affinité très proche à la théorie Aristotélicienne de l’intromission telle qu’on la retrouve chez Alhacen et Bacon. C’est d’ailleurs une des parties qui a été abondamment glosée par Chaucer dans sa traduction, qui s’appuie fortement sur le commentaire à la *Consolatio* de Nicholas Trevet, du début du XIV^e siècle—trevet qui, justement, utilise le vocabulaire aristotélicien pour expliquer des allusions allusion qui restaient plutôt cryptiques et peu développée dans le *metrum* Latin de Boèce. qui rejette la théorie stoïque de l’intromission en faveur de la théorie platonicienne qui domine jusqu’au XIII^e siècle en Occident : **CITATION 19**

--	--

Chaucer, *Boece*, Book V, *metrum* 4.

Clairement Chaucer apprécie les nuances et les implications ontologiques, psychologiques, et épistémologiques de cette théorie, et on peut voir aisément comme les deux passages discutés précédemment développent précisément ces motifs stoïciens et ‘intromissifs’ relayés par Boèce (le miroir ; le papier ‘vierge’ prêt à être inscrit.) Une chose remarquable aussi est que Chaucer utilise le terme *speces*. Le terme était – il est vrai – dans la vulgate Latine originale de Boèce. Mais dans le contexte de commentaire de Nicolas Trevet – qui utilise tout le vocabulaire de la *perspectiva* aristotélicienne de la fin du XIII^e siècle – le terme développe clairement une signification plus précise. Chaucer semble donc exposer la théorie stoïcienne de la perception, relayée par Boèce, en ayant recours

directement à la théorie de la *species* développée par Grosseteste et Bacon, et reprise par Trevet dans son commentaire.

Le tout dernier extrait que je vais vous montrer est — à mon avis — le plus révélateur. c'est un passage où Chaucer ne semble pas du tout, de prim' abord, parler de perception visuelle, mais plus strictement de l'imagination littéraire. Mais l'imagination littéraire est, justement, caractérisée par son côté fortement visuel.

Je situe le passage : après de longues insomnies, le poète-narrateur de Chaucer, parvient enfin à s'endormir après la lecture d'un conte des métamorphoses d'Ovide. Mais au début de son songe, il rêve de se trouver dans une sorte de « chambre » dont les murs sont couverts de peintures représentant l'histoire de Troie, et équipée avec des vitraux détaillant le récit tout entier du *Roman de la Rose*. La chambre est évidemment une allusion à la *camera* ou *cellula* de la psychologie Avicennienne / Galénique — le 'ventricule cérébral dans lequel se situent les opérations cognitives de l'âme sensible (cf. 'celle fantastyk' in the KT, I 1373-6). Il est particulièrement frappant que l'on retrouve ici le *Roman de la Rose* — texte qui à son tour utilise la théorie visuelle de la *perspectiva* pour bâtir une sorte d'épistémologie de l'imagination littéraire. C'est comme si Chaucer avait intériorisé le *Roman de la Rose* lui-même selon les modalités cognitives décrites par Nature dans ce même poème de Jean de Meun — poème d'ailleurs abondamment illustré dans ses manuscrits, et que Michael Camille appelle « the most visually excessive of all medieval poems ».²

Tout comme les 'yimages révirées' réfléchies par des miroirs déformant, *Le Roman de la Rose* tout entier se retrouve 'représenté' à l'intérieur de la 'tête de Chaucer', mais sous forme d'une image qui n'est jamais stable, mais en mouvement perpétuel, modifiée par le mouvement du soleil qui crée une sorte de caléidoscope-palimpseste à travers la superposition métamorphique des yimages peintes sur les murs et des yimages projetées à travers les vitraux.

CONCLUSION HERE

20.

And, sooth to seyn, **my chambre** was
ful wel **depeynted, and with glas**
Were al the windowes wel y-glased,
Ful clere, and nat an hole y-crased,
That to beholde it was gret joye.
For hooly al **the story of Troye**
Was in the glasinge y-wrought thus,
of Ector and of kinge Priamus,
Of Achilles and Kinge Lamedoun,
Of Medea and of Jasoun,
Of Paris, Eleyne, and Lavyne.
And al the walles with colours fyne
Were peynted, bothe texte and glose,
Of al the Romaunce of the Rose.
My windowes weren shet echoon,
And thurgh the glas the sonne shoon
(Book of the Duchess, 321–36)

² Camille, 'Deguileville's Idolatry', p. 152.

Je n'ai malheureusement pas le temps de développer, mais vous voyez qu'ici le lecteur - et le poète (Chaucer) – se trouve comme un spectateur passif, un observateur d'un série de phénomènes visuels qui mettent en avant sa dépendance de textes qui jouent un rôle clé de son corpus—la matière de Troye, et le *Roman de la Rose*, le seul autre texte traduit par Chaucer avec le Boèce...

La question centrale ici me semble être celle de l'imagination et de la capacité cognitive du rêveur/lecteur/poète : celle-ci est infusée par des souvenirs 'visuels' de ces récits fondateurs de la poétique de Chaucer, mais cette imagination littéraire semble aussi en quelque sorte limitée, circonscrite par ces oeuvres antérieures. Plus précisément, ce qui se passe ici est que Chaucer semble vouloir représenter le processus de la 'réception littéraire' — c'est à dire l'expérience d'un texte par un lecteur — comme un processus analogue à la réception d'une image mentale selon la théorie de l'abstraction sensorielle selon le modèle Aristotélicien. C'est comme si l'imagination de Chaucer ici était principalement réceptive, passive vis-à-vis de ces oeuvres, à la merci des modèles poétiques dont Chaucer n'arrive pas à s'affranchir ou se libérer, et qui bornent ses capacités poétiques, imaginatives, et cognitives.

Les implications ne sont pas seulement littéraires : bien sûr, dans cette oeuvre de jeunesse de Chaucer — qui est saturée de références intertextuelles à la tradition classique d'un côté, et à la tradition française du songe allégorique dans la lignée de Jean de Meun, Machaut, et Froissart — Chaucer semble se moquer de lui-même : c'est un poème pastiche, presque post-moderne, écrit par un narrateur qui se prétend incapable d'inventer un récit nouveau, de toutes pièces, qui ne soit pas déjà saturé par des souvenirs littéraires.

Mais ce qui me semble plus important sont les implications psychologiques et philosophiques : Chaucer s'aligne avec Aristote en suggérant que notre imagination n'est pas, au fond, 'libre', 'créatrice', et 'inventive' (en tout cas pas au sens moderne du terme..) : c'est comme s'il nous montrait que tous les récits que nous étions susceptibles de produire étaient des copies dérivées de notre expérience de récits préalables, et comme si toutes les pensées que nous étions susceptibles d'avoir étaient aussi des pensées dérivées, des 'idées reçues' en quelque sorte. C'est, d'ailleurs, ce que nous révèle la combinaison de deux *dicta* Aristotéliciens très courants dans la scolastique :

- 1) [nihil intelligit sine phantasmate anima, cf. *De anima* III.7, 431a16–17]—an idea most assertively put forward by Aquinas;³
- 2) and Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu', cf. e.g. Aquinas, *Quaestiones disputatae de veritate*, q. 2, a. 3 ad 19 —

³ See Aquinas, *ST*, 1a 75.6, and *ibid.*, *Quaestiones disputatae De veritate*, ed. A. Dondaine, Editio Leonina, vol. 22. 3 vols (Rome: Editori di San Tommaso, 1970-1976), II: q. 10, a. 2, ad 7. See further *Thomas Aquinas: Commentary on Aristotle's De Anima*, trans. Robert Pasnau (New Haven and London: Yale University Press, 1999), ch. 12, 104–95, § 770–6 (pp. 383–5) and ch. 10, 243–9, § 745 (p. 370); and Aquinas famously endorses this statement far more energetically than other scholastic authors, for whom it remained problematic. See further Mikko Yrjönsuuri, 'The Soul as an Entity: Dante, Aquinas and Olivi', in Lagerlund, *Forming the Mind*, pp. 59–92; Pasnau, *Aquinas on Human Nature* pp. 267–95, 366; James Doig, 'Aristotle and Aquinas', and Robert Pasnau, 'Philosophy of Mind and Human Nature', both in Brian Davies, ed. *Oxford Handbook of Aquinas* (Oxford: Oxford University Press, 2012), resp. pp. 33–41 and 349–365.

Chaucer nous dit, au fond, que nos capacités intellectuelles et imaginatives sont déterminées par notre expérience préalable. L'imagination n'est pas 'libre' : l'âme humaine est donc véritablement un 'mirours', un parchemin vierge prêt à reproduire et répliquer les formes qui y sont projetées par l'expérience ...

Je voudrais aussi au fond esquisser une théorie – implicite, il est vrai, mais une théorie néanmoins – de la 'réception littéraire', mais dans un sens un peu plus structuré. Par théorie de la réception j'entends à la fois une théorie de comment certains textes influencent la tradition littéraire ultérieure, mais aussi – ce qui me semble plus important – une théorisation de l'opération cognitive, affective, et peut-être morale et philosophique d'un texte sur les lecteurs, dans le sens de la 'reader-response theory'. Une sorte de 'phénoménologie de l'expérience de la lecture – qui souvent est justement articulée dans les termes d'une expérience visuelle / optique

Chaucer: ('Merchant's tale,' 1577–87, on 'Fantasye' (echoing Aristotle, *De Anima* 2.12, 424a, in Akbari 25, and Boetius 5m4, Akbari p. 191). Book of the Duchess; 'As a whit wal or table... 780–3); HF on multiplication of species, 790, cf. Akbari 206; chamber / 'camera / cellula' (cf. Autrecourt, postulating an indefinite multiplication of intellections of a single object, Denery 162–6). The observer is assigned a role that is decentered, positional, and plural.